

Сайко В. Р.

*аспірант кафедри управління проектами
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Національний університет "Львівська Політехніка"
<https://orcid.org/0000-0002-0651-3136>*

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ "МОТИВАЦІЯ" В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ¹

**JEL Classification: M54
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Мотивація персоналу є необхідною складовою управління персоналом задля досягнення високої продуктивності праці, збереження талановитих працівників та підвищення рівня задоволеності роботою, що в сукупності впливає на загальний успіх організації. Проте для правильного створення дієвої системи мотивування необхідне чітке розуміння поняття "мотивація". Тому трактування поняття "мотивація" займає важливе місце у сфері досліджень науковців, але у їхніх роботах визначення даного поняття є широким і немає єдиного стандарту.

У науковій статті проведено історичний екскурс, аналіз та узагальнення базових визначень поняття "мотивація", що були сформовані зарубіжними та вітчизняними науковцями. Виділено ключові елементи сутності, змісту та результату поняття "мотивація". Розглянуто основні складові мотивації персоналу. На основі проведених досліджень було сформульовано власне авторське визначення поняття "мотивація".

Перспектива подальших досліджень полягає у всебічному вивченні сформульованого автором визначення поняття "мотивація" та у розробці методичних вказівок для створення ефективної системи мотивації персоналу.

Ключові слова: мотивація, мотивація персоналу, складові мотивації, трактування поняття "мотивація", систематизація поняття "мотивація".

Annotation. Motivating staff is essential for achieving high productivity, retaining talented employees, and increasing job satisfaction, which affects the overall success of an organization. However, a clear understanding of the concept of motivation is necessary to properly create an effective motivation system. Therefore, interpreting the concept of "motivation" is important in the field of research. However, in their works, scholars provide broad definitions of this concept and there is no single standard.

The article provides a historical overview, analysis, and generalization of the basic definitions of the concept of "motivation" formed by foreign and domestic scholars. The key elements of the essence, content, and result of the concept of "motivation" are highlighted. The main components of staff motivation are also considered.

The study of the interpretations of the term "motivation" and its components has shown not only a variety of interpretation approaches but also the importance of taking into account all components of motivation, such as need, interest, motive, incentives, and goals.

¹ Науковий керівник: Ільчук П. Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри управління проектами, Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національний університет "Львівська Політехніка", <https://orcid.org/0000-0003-4636-2309>

The author of the article formulates their own definition of the concept of "motivation", which can serve as a basis for further research in this area. Motivation is a set of internal and external factors that encourage an employee to work effectively to meet personal goals and the goals of the organization.

The prospect of further research is to comprehensively study the formulated definition and develop methodological guidelines for creating an effective system of staff motivation. Awareness of the importance of staff motivation can help organizations retain talented employees, increase job satisfaction, and achieve success. Therefore, studying the concept of "motivation" and developing effective motivation systems are becoming urgent tasks for scientists and practitioners in the field of human resources management.

Keywords: motivation, staff motivation, components of motivation, interpretation of the concept of "motivation", systematization of the concept of "motivation".

Вступ

Ефективна система мотивації відіграє важливу роль, адже успішний розвиток підприємств залежить від вмотивованості працівників. За ринкових умов праці, працівники повинні мати можливість організувати свою роботу таким чином, щоб отримати максимальну віддачу за успішний результат. Дана система потребує розуміння факторів, які мотивують та стимулюють працівників до підвищення результативності праці задля досягнення цілей організації на яку вони працюють. Згідно з дослідженням "Товариства з управління людськими ресурсами", високомотивовані працівники є більш залученими, продуктивними та відданими своїй роботі, що в кінцевому підсумку призводить до кращих результатів діяльності організації [1]. Проте результативне управління людським капіталом неможливе без чіткого розуміння поняття "мотивація".

Вагомий внесок у формування та розвиток теоретичних положень поняття "мотивація" здійснили багато зарубіжних та вітчизняних науковців. Серед яких доцільно виокремити напрацювання А. М. Колота, О. Є. Кузьміна, О. Г. Мельник, А. В. Герасименка та інших [6-9; 11-13; 15-22; 24-28]. У їхніх роботах проведено роботу над формулюванням поняття "мотивація" проте аналіз їхніх праць вказує на те, що єдиного усталеного визначення такої категорії не існує. Наявність різних поглядів вказує на дискурсивність та суперечність сформульованих визначень поняття "мотивація" та підкреслює важливість формування єдиного усталеного визначення.

Метою статті є аналізування теоретичного базису та дефініція наукової категорії "мотивація".

Основне завдання – сформулювати авторське визначення наукової категорії "мотивація". Додаткові завдання – ідентифікувати і проаналізувати історичні підходи щодо визначення категорії «мотивація» та узагальнити існуючі сучасні погляди на таку категорію.

Результати

Термін "мотивація" бере свій початок від латинського слова "movere" - що дослівно означає рухати. Під мотивацією розуміють ту внутрішню силу волі людини, яка стимулює до вчинків, спрямованих на досягнення мети та цілей, як у професійній, так і в повсякденній життєвій діяльності. Академічний тлумачний словник української мови трактує поняття "мотивації" як "сукупність мотивів, доказів для обґрунтування чогось" [2, с. 810]. Отже, мотивація повинна спонукати працівників до діяльності, що сприятиме задоволенню особистих цілей та цілей організації.

Зокрема необхідно зазначити, що існує як і внутрішня, так і зовнішня мотивація людини. Внутрішня мотивація – це мотивація, що походить від внутрішніх стимулів індивідуума. Коли людина здійснює дії через те, що вони приносять їй задоволення, задовольняють особисті інтереси або являють собою виклик, який необхідно подолати.

Зовнішня мотивація виникає завдяки зовнішнього впливу, тригерами для цього є зовнішні стимули. Певна поведінка проявляється тільки в тому випадку, якщо з нею пов'язані певні переваги (винагорода) або уникнення недоліків (покарання).

В історичному контексті вчені різних епох проводили та проводять дослідження проблеми мотивації, що своєю чергою, призвело до формування різних підходів до трактувань терміну "мотивація". Сам термін "мотивація" вперше було описано у статті, "Світ як воля і уявлення", німецьким філософом-ірраціоналістом А. Шопенгауером. Опісля, цей термін став популярним для пояснення причин, що спонукають людей до певних дій.

Серед вітчизняних вчених, що першими займалися питанням мотивування, одними з найвідоміших осіб є М. М. Вольський, Г. М. Цехановський. М. М. Вольський висловлював думку, що потрібно покращувати моральні, фізичні та інтелектуальні умови у котрих існує людина, а політекономія є саме тою наукою, що має знайти підхід задля задоволення духовних та фізичних потреб. Г. М. Цехановський мислив дещо інакше від М. М. Вольського. Він вважав, що передусім людині є притаманним бажання покращити "якість" життя коштом інших.

Одним з основоположників наукового трактування поняття "мотивація" можна вважати засновника "Наукового менеджменту" Ф. В. Тейлора. Він писав, що неможливо протягом довгого часу примушувати робітника працювати старанніше, аніж середній працівник в його середовищі, якщо не гарантувати йому значної та постійної прибавки в оплаті [3]. Тобто, Ф. В. Тейлор вважав, що достойна та справедлива матеріальна винагорода виступає як основний мотив для продуктивної трудової діяльності.

В загальному, поняття "мотивація" має велику кількість трактувань. Різноманітність трактувань зумовлене тим, що науковці використовують різноманітні методи дослідження структури, суті та природи даного поняття. Зокрема необхідно зазначити, що деякі вчені використовують у своїх трактуваннях мотивації також таке поняття як "мотивування". Проте необхідно зауважити, що у словниках дані поняття ототожнюються [4, 5].

Розглянемо у табл 1, що є сформована на основі праць вітчизняних та зарубіжних науковців, трактування та систематизацію визначення поняття "мотивація".

Таблиця 1.

Трактування та систематизація визначення поняття "мотивація"

Трактування поняття "мотивація"		Систематизація визначень поняття "мотивація"		
Автори	Трактування поняття "мотивація"	Сутність	Зміст	Результати
Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко, А. М. Власова [6, с. 87]	Мотивація – це процес спонукання людей до праці, який передбачає використання мотивів поведінки людини для досягнення особистих цілей або цілей організації	Процес спонукання людей до праці	Використання мотивів поведінки людини	Досягнення особистих цілей або цілей організації
І. В. Мушкін [7, с. 44]	Мотивація – це функція керівництва, що створює у підлеглих стимули до праці з максимальним прибутком для підприємства	Функція керівництва	Створює у підлеглих стимули до праці	Максимальний прибуток для підприємства
Крушельницька О. В., Д. Л. Мельничук [8, с. 117]	Мотивація – це довготерміновий вплив на працівників з метою зміни за заданими параметрами структури ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідної мотиваційної системи і розвиток на цій основі трудового потенціалу	Довготерміновий вплив на працівників	Зміни за заданими параметрами структури ціннісних орієнтацій та інтересів	Формування відповідної мотиваційної системи і розвиток на цій основі трудового потенціалу
Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич, Й.С. Завадський [9, с. 192]	Мотивація – це процес внутрішнього або зовнішнього психологічного управління поведінкою, що єднає інтелектуальні, фізіологічні і психологічні підпроцеси, які полягають у стимулюванні самого себе чи інших на діяльність, спрямовану на досягнення індивідуальних цілей або загальних цілей організації	Процес внутрішнього або зовнішнього психологічного управління поведінкою	Єднає інтелектуальні, фізіологічні і психологічні підпроцеси, які полягають у стимулюванні самого себе чи інших на діяльність	Досягнення індивідуальних цілей або загальних цілей організації
А. М. Колот [10, с. 16]	Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій	Сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які	Визначають поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості	Досягнення особистих цілей і цілей організації

	діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації.	спонукають людину до діяльності		
J. Penc [11, с. 243]	Мотивація – це комплекс чинників психічної або фізіологічної природи, який запускає та організовує поведінку людини, направлену на досягнення певної мети	Комплекс чинників психічної або фізіологічної природи	Запускає та організовує поведінку людини	Досягнення певної мети
J. Szczupaczyński [12, с. 90]	Мотивація – це свідома та цілеспрямована дія за допомогою відповідних засобів на поведінку працівників шляхом створення можливостей і ситуацій, необхідних для реалізації їх власних цілей, а також для досягнення цілей організації	Свідомо та цілеспрямована дія за допомогою відповідних засобів на поведінку працівників	–	Створення можливостей і ситуацій, необхідних для реалізації їх власних цілей, а також для досягнення цілей організації
I. I. Тимошенко, А. С. Соснін [13, с. 76]	Мотивація – це сукупність рушійних сил, які побуджують людину до здійснення визначених дій	Сукупність рушійних сил	Побуджують людину до здійснення визначених дій	–
О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник [14, с. 85]	Мотивування – вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукування себе та інших працівників до роботи (діяльності), спрямованої на досягнення особистих або організаційних цілей	Вид управлінської діяльності	Забезпечує процес спонукування себе та інших працівників до роботи (діяльності)	Досягнення особистих або організаційних цілей
H. Laufer [15, с. 34]	Мотивація – це сукупність мотивів, що керують поведінкою, думками чи діями людини на даний момент	Сукупність мотивів	Керує поведінкою, думками чи діями людини на даний момент	–
M. Kirchgeorg [16]	Мотивація – це стан людини, який спонукає її вибрати конкретну лінію поведінки для досягнення певного результату, формується на основі її потреб, і який підтримує поведінку цієї людини з точки зору спрямованості та інтенсивності	Стан людини	Спонукає та підтримує конкретну лінію поведінки людини для досягнення певного результату, формується на основі її потреб.	–
Ф. Ш. Урманов, А. А. Касімова [17, с. 99]	Мотивація – це сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників, які забезпечують процес спонукування працівника до діяльності, спрямованої на досягнення особистих і колективних цілей	Сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників	Забезпечують процес спонукування працівника до діяльності	Досягнення особистих і колективних цілей
Т. О. Кобелева, П. Г. Перерва [18, с. 134]	Мотивація – це сукупність управлінських дій, спрямованих на заохочення себе та інших співробітників до досягнення поставлених в організації цілей і особистих цілей	Сукупність управлінських дій	Заохочення себе та інших співробітників	Досягнення поставлених в організації цілей і особистих цілей
I. С. Процик [19, с. 26]	Мотивування – це факт існування обставин або чинників впливу на особу, які аргументовано спонукають її до виконання певних дій	Факт існування обставин або чинників впливу на особу	Аргументовано спонукають її до виконання певних дій	–
I. В. Черниш, М. В. Козик [20, с. 87]	Мотивація – це стимули, які спонукають людину виконувати певну дію	Стимули	Спонукають людину виконувати певну дію	–
Н. С. Носань, Р. В. Коршуков [21, с. 63]	Мотивація – це система управлінських впливів на мотиви співробітників, спрямована на максимізацію ефективності певної організації	Система управлінських впливів на мотиви співробітників	–	Максимізація ефективності певної організації
Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук [22, с. 95]	Мотивування – це зовнішній прояв активності людини завдяки внутрішній спонукальній енергії	Зовнішній прояв активності людини завдяки внутрішній спонукальній енергії	–	–
А. В. Герасименко [23, с. 3]	Мотивація праці є процесом стимулювання до різних видів діяльності, які необхідні для досягнення певних цілей організації	Процес стимулювання до різних видів діяльності	–	Досягнення певних цілей організації
М. Ведерніков, Л. Волянська-Савчук М. Зелена [24, с. 43]	Мотивація є одним з найважливіших факторів, що впливають на конкурентоспроможність персоналу підприємства	Фактор	–	Конкурентоспроможність персоналу підприємства
О. В. Грідін, С. О. Заїка, О. В. Заїка [25, с. 3]	Мотивування являє собою надскладний процес формування такого психологічного стану особистості, який	Процес формування психологічного	Формує відношення до процесів та явищ,	Досягнення конкретної мети

	визначає її поведінку в певних обставинах, формує відношення до процесів та явищ, активізує і спрямовує її на досягнення конкретної мети	стану особистості, котрий визначає її поведінку в певних обставинах	активізує і спрямовує особу до дії	
Л. І. Заставнюк [26, с. 3]	Якісний симбіоз внутрішніх та зовнішніх чинників, використання яких направлено на самомотивацію, а також зацікавлення, спонукання та стимулювання персоналу підприємства щодо підвищення показників ефективності та рівня продуктивності праці в сучасних організаціях	Симбіоз внутрішніх та зовнішніх чинників	Чинники спрямовані на самомотивацію, зацікавлення, спонукання та стимулювання персоналу підприємства	Підвищення показників ефективності та рівня продуктивності праці
О. Л. Горяча, І. А. Сільченко, В. М. Таранов [27, с. 50-51]	Мотивація – це складний процес, який вимагає сприятливого середовища, достатнього професіоналізму управлінських кадрів та готовності самого персоналу ефективно використовувати і розвивати свій інтелектуально-трудоий потенціал	Процес	Вимагає сприятливого середовища, професіоналізму управлінських кадрів та готовності персоналу до ефективного розвитку свого інтелектуально-трудоого потенціалу	–
О. Г. Орлов, О. Р. Федюніна [28, с. 369]	Мотивація – це психофізіологічний процес який направлений на формування стійких аспектів поведінки людини у трудовому процесі на тривалий період часу	Психофізіологічний процес	Направлений на формування стійких аспектів поведінки людини у трудовому процесі на тривалий період часу	–

Джерело: сформовано та оцінено автором на основі опрацювання літератури [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28]

Отже на основі табл. 1. можна підсумувати, що не існує універсально трактувань поняття "мотивація". Науковці розглядають поняття "мотивація" під різними точками зору, проте їхні погляди можна згрупувати за двома групами.

1 група науковців [6; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 22; 25; 26; 27; 28] розглядає в сукупності сутність мотивації, як процес спонукання за допомогою зовнішніх і внутрішніх рушійних сил з поєднанням мотивів та з використанням чинників впливу психічної та фізіологічної природи задля досягнення певної мети або цілей працівника та/або організації.

Переваги даного погляду на трактування мотивації:

- Він враховує зовнішні та внутрішні фактори, які можуть впливати на мотивацію працівника;
- Він враховує різні типи мотивів та чинників впливу, що дозволяє зрозуміти більш глибоко процес мотивації;
- Він дозволяє організації використовувати різні методи та технології, щоб збільшити мотивацію працівників.

Недоліки даного погляду на трактування мотивації:

- Подібний підхід до мотивації може спричинити навантаження на менеджерів щодо знаходження і реалізації чинників впливу, а не на підвищення задоволення працівників та підвищення ефективності організації;
- Цей погляд може бути складно зрозуміти через велику кількість факторів, які враховуються;
- Цей погляд може бути важко застосовувати на практиці, так як важко контролювати всі фактори.

Основною перевагою цього підходу є те, що він допомагає змістовно зрозуміти сутність мотивації та дозволяє краще підібрати правильні інструменти для сприяння розвитку працівників та досягнення корпоративних цілей.

2 група вчених [7; 8; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 23; 24] висловлює свою думку таким чином, що в сукупності сутність мотивації полягає в тому, що це вид управлінської діяльності задля

довготривалого впливу на працівника з використанням відповідних стимулів задля максимізації ефективності його діяльності задля досягнення певних цілей організації та/або працівника.

Переваги даного погляду на трактування мотивації:

- Цей погляд на мотивацію дозволяє зрозуміти, як управлінська діяльність може максимізувати ефективність діяльності працівника, що в свою чергу допоможе досягти цілі організації та/або працівника;
- Використання стимулів дозволяє довготривало впливати на працівника та залучати його до досягнення цілей організації.

Недоліки даного погляду на трактування мотивації:

- Цей погляд може привести до створення системи стимулів, яка не враховує індивідуальні потреби та внутрішню мотивацію працівника, що може призвести до негативного впливу на ефективність його діяльності;
- Недоліком цієї точки зору є також те, що вона може не враховувати фактори, які впливають на мотивацію працівника, і не вирішувати глибинні проблеми, які впливають на ефективність його роботи.

В загальному цей погляд на мотивацію дозволяє зрозуміти, як управлінська діяльність може максимізувати ефективність діяльності працівника, але може привести до створення системи стимулів, яка не враховує індивідуальні потреби та внутрішню мотивацію працівника та не вирішуватиме глибинні проблеми, які впливають на ефективність його роботи.

Автор статті пристає до точки зору, що виникла у 1 групи науковців [6; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 22; 25; 26; 27; 28] причиною вибору першої точки зору є те, що вона є більш загальною і широкою, тоді як друга - більш конкретно і зосередженою на управлінській діяльності. Тобто перша точка зору надає менеджеру більше можливостей для впровадження ефективної мотиваційної системи.

Провівши аналіз табл. 1. було також виділено ключові елементи сутності та змісту поняття "мотивація".

Ключовими елементами сутності поняття "мотивація" є те, що це:

- Функція керівництва;
- Процес стимулювання до праці;
- Стан людини;
- Сукупність зовнішніх та внутрішніх рушійних сил, що спонукають до діяльності;
- Комплекс чинників психологічної або фізіологічної природи.

Нами вважається, що найкоректніше та найзмістовніше відображає основну сутність поняття "мотивація" даний пункт: "Сукупність зовнішніх та внутрішніх рушійних сил, що спонукають до діяльності". Адже він охоплює усі виділені елементи сутності поняття "мотивація" та усі чинники внутрішньої і зовнішньої мотивації індивіда. Також можна відмітити важливість таких пунктів: "Функція керівництва" та "Процес стимулювання до праці", адже без цих елементів неможливе впровадження ефективної системи мотивації для працівників.

Ключовими елементами змісту поняття "мотивація" є:

- Спонування людину до вибору конкретної лінії поведінки для досягнення певного результату, формується на основі її потреб;
- Використання мотивів людини;
- Стимулювання до праці за допомогою фізіологічних, інтелектуальних та психологічних підпроцесів;
- Надання діяльності спрямованості;
- Формування стійких аспектів поведінки людини у трудовому процесі на тривалий час.

На наш погляд, ключовими елементами змісту поняття "мотивація" є: "Спонування людину до вибору конкретної лінії поведінки для досягнення певного результату, формується на основі її потреб", "Використання мотивів людини" та "Стимулювання до праці за допомогою фізіологічних,

інтелектуальних та психологічних підпроцесів". Причиною цього вибору є те, що потреби, мотиви та стимули виступають ключовими елементами змісту поняття "мотивація".

Також на основі висловлювань науковців, що представлені у табл. 1. можна виокремити загальну дефініцію результату, котрий досягається завдяки використанню мотивації під час управління персоналом:

- досягнення особистих цілей, та цілей організації;
- максимальний прибуток для підприємства;
- досягнення певної мети;
- максимізація ефективності певної організації;
- розвиток трудового потенціалу.

Ми дотримуємося погляду, що найточніше відображає результат успішного використання мотивації під час управління працівниками даний пункт: "Досягнення особистих цілей, та цілей організації". Тому, що у ньому комплексно, змістовно та лаконічно описується результат мотивації. Також підкреслюється, що результатом успішної мотивації є змога задовольнити потреби не лише певної організації, а й особистих цілей працівника. Тобто обидві сторони мотиваційного процесу отримують змогу задовольнити свої потреби.

Задля того, щоб правильно та комплексно зрозуміти, як працює мотивація потрібно розглянути її головні складові. Спершу необхідно звернути увагу на її важливу складову, як потреби індивідуума. Як зазначає В. П. Сладкевич: "...потреба проявляється як відчуття того, що людині чогось не вистачає і вона повинна знайти можливість зробити певні кроки для задоволення (усунення) потреби" [29, с. 16]. Тобто основною роллю потреби є спонукання людини до певної дії.

Зазвичай потреби поділяються на декілька категорій:

- за природою (первинні та вторинні);
- за суб'єктами вияву (колективні, особисті, загальні суспільні);
- за кількісним визначенням та можливістю задоволення (дійсні, фактичні, платоспроможні, перспективні);
- за можливістю їхнього задоволення (насичені та вгамовані, ненасичені та невгамовані)
- за причиною появи (статусні, матеріальні, духовні, трудові).

Але потрібно розуміти, що все, що стосується людських потреб, завжди є індивідуальним, адже люди ставляться по різному до своїх потреб: одні ігнорують, інші намагаються їх задовольнити, а треті просто приглушають. Найчастішими потребами, що виникають у людей є суспільні (успіх, слава, популярність) та елементарні (безпека, їжа). Звичайно, що адекватною реакцією у працівника на потреби є бажання їх задовольнити.

Поява чіткого розуміння потреби призводить до появи інтересу. Інтерес – увага до кого-, чого-небудь, зацікавлення кимось, чимось [30]. В свою чергу розуміння виниклого інтересу веде до появи мотивів.

Задля задоволення потреб та спонукання до дії людині потрібно мати мотиви. Мотив - це переважно усвідомлені спонукання особи до діяльності, пов'язані із задоволенням певних потреб [31, с. 356]. Тобто мотив виступає внутрішньою причиною індивідуума, яка спонукає його до виконання певної дії.

Мотиви, потреби та інтереси мають сильний взаємозв'язок, адже є близькими по суті та виникають практично одночасно. Проте необхідно зауважити, що хоча мотиви формуються на основі виниклих потреб, але вони є частково автономними, адже потреби не можуть сформувати кінцеву сукупність мотивів та їхню силу. Причиною цього є індивідуальність кожної людини та різний підхід до задоволення свої потреб. Необхідно також розуміти, що мотив є внутрішньою силою у людини, і ним важко управляти ззовні, але легко знищити завдяки використанню примусу до працівника.

Також потрібно згадати про таке поняття як "стимул", що є близьким за змістом до поняття "мотив", але все ж містить суттєві відмінності. Стимул - спонукання до певної дії, спонукальна

причина поведінки індивіда, спрямована на досягнення певної мети [31, с. 548]. Зазвичай ефект від цих дій сприймається відповідно до мотивів та психіки людини. І лише коли стимул є усвідомлений людиною, він перетворюється на мотив.

Необхідно підкреслити, що задля виникнення успішної мотивації повинен відбутися процес перетворення мотивів на мотивацію, що відбувається за допомогою використання привабливої мети. Мета – завчасно передбачуваний результат діяльності окремої людини або усього суспільства, на здійснення якого вона спрямована [31, с. 301]. Отже, сам процес мотивування людей задля досягнення мети – це стимулювання його до досягнення поставленої мети, наприклад, до творчого підходу або підвищення ефективності, незважаючи на складнощі, котрі виникають під час цього процесу.

Порівнюючи мотиви, що існують у професійному житті з мотивами у повсякденному житті, можна помітити, що активність виникає в обох випадках тоді, коли очікується користь від дій. Отже користь безумовно має мотивуючу силу, але тоді, коли обидві зацікавлені сторони (працівник та організація), що є залученими до процесу, набувають користі при досягненні загальної мети.

Отже, дослідження трактувань терміну "мотивація" та його складових засвідчило не тільки різноманітність підходів трактування, а й важливість врахування усіх складових мотивації.

На основі вищевказаної інформації, автором було сформульовано наступне визначення мотивації. Мотивація – це комплекс внутрішніх та зовнішніх чинників котрі спонукають працівника до ефективної праці задля задоволення особистих цілей, а також задоволення цілей організації. Такий підхід до трактування поняття "мотивації" є оптимальним, адже сприяє чіткому уявленню її сутності. У табл. 2. представлено систематизацію визначення поняття "мотивація", за суттю, змістом та очікуваними результатами котре було сформовано автором статті.

Таблиця 2.

Систематизація визначення поняття "мотивація" за суттю, змістом та очікуваними результатами

Автор	Сутність	Зміст	Результати
В. Р. Сайко	Комплекс внутрішніх та зовнішніх чинників	Спонукають працівника до ефективної праці	Задоволення особистих цілей, а також цілей організації

Джерело: сформовано автором

На основі систематизованої інформації, у табл. 2., можна сформулювати наступний підсумок. На думку автора статті дане визначення є оптимальним для використання, адже враховує внутрішні та зовнішні фактори спонукання працівника до діяльності. Врахування цих двох факторів є важливим, адже внутрішні фактори мотивації є присутні в кожній людині і ефект від них має довгостроковий та більш сталий вплив на працівника, в порівнянні з зовнішніми факторами. Проте зовнішні фактори також необхідно враховувати, адже ефективна система зовнішньої мотивації може бути сформована менеджером та коригуватися згідно з потребами працівника, на відміну від внутрішньої, що залежить лише від самого працівника. А поєднання цих двох складових, які і внутрішніх так і зовнішніх чинників, сприяє комплексному підходу до мотивації працівника. Зокрема необхідно зазначити, що на думку автора завдяки процесу ефективної праці працівника, що забезпечується комплексним підходом до мотивації, задовольняються потреби не лише працівника, а й організації. Тобто обидві сторони отримують кінцевий результат, що задовольняє потреби обох сторін.

Висновки

Аналіз ідентифікованих існуючих визначень поняття "мотивація" дозволив провести узагальнення існуючих поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців на трактування даного поняття. На основі проведеного дослідження проведено дефініцію поняття "мотивація". Огляд головних складових мотивації дозволив правильно та комплексно зрозуміти її сутність.

Підсумувавши проведені дослідження автором було сформульовано власне визначення поняття "мотивація". Мотивація – це комплекс внутрішніх та зовнішніх чинників котрі спонукають працівника до ефективної праці задля задоволення особистих цілей, а також задоволення цілей організації.

Можемо констатувати, що мотивація відіграє ключову роль в управлінні працівниками, а чітке формулювання визначення даного поняття має сприяти керівникам правильно формулювати мотиваційну політику.

Перспективні напрямки подальших досліджень. Перспектива подальших досліджень полягає у всебічному вивченні сформульованого автором визначення поняття "мотивація" та у розробці методичних вказівок для створення ефективної системи мотивації персоналу.

Список використаних джерел

1. Bowen R. B. Practice the five R's to motivate workers. *SHRM*. URL: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-news/pages/story3_4.aspx (дата звернення: 26.02.2023).
2. Словник української мови : [в 11 т.] / ред.: І. К. Білодід та ін. Київ : Наук. думка, 1973. Т. 4 : І - М. 840 с.
3. Frederick W. T. *The Principles of Scientific Management*. New York and London : Harper & Brothers, 1911. 144 p.
4. Всесвітній словник української мови. URL: <https://uk.worldwidedictionary.org/мотивація> (дата звернення: 01.02.2023).
5. Словник синонімів української мови. URL: <https://1675.slovaronline.com/17711-мотивація> (дата звернення: 01.02.2023).
6. Організаційна поведінка : навч. посіб. / Л. М. Савчук та ін. Київ : КНЕУ, 2001. 249 с.
7. Мушкін І. В. Нематеріальна мотивація продуктивності праці. *Персонал*. 2009. № 4. С. 44–49.
8. Крушельницька О. В., Мельничук Д. Л. *Управління персоналом : навч. посіб.* Київ : Кондор, 2003. 296 с.
9. Осовська Г. В., Юшкевич О. О., Завадський Й. С. *Економічний словник*. Київ : Кондор, 2007. 357 с.
10. Колот А. М. *Мотивація персоналу : підручник*. Київ : НКЕУ, 2002. 337 с.
11. Penc J. *Zarządzania personelem w przedsiębiorstwie*. Warszawa : A. Marzalek., 2001. 454 p.
12. Szczupaczyński J. *Anatomia zarządzania organizacją*. Warszawa : Międzynarodowa Szkoła Menedżerów Spółka z o.o., 2002. 269 p.
13. Тимошенко І. І., Соснин А. С. *Мотивация личности и человеческих ресурсов : монографія*. Київ : Європ. ун-т, 2002. 576 с.
14. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін та ін. 5-те вид. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020. 206 с.
15. Laufer H. *Praxis erfolgreicher Mitarbeitermotivation*. Berlin : GABAL Verlag GmbH, 2013. 232 p.
16. Definition: intrinsische Motivation. *Gabler Wirtschaftslexikon*. URL: <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/intrinsische-motivation.html> (дата звернення: 08.02.2023).
17. Урманов Ф. Ш., Касімова А. А. Мотивація – основний чинник ефективності управлінської праці. *Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки*. 2017. № 4. С. 98–102.
18. Кобелева Т. О., Перерва П. Г. Формування системи мотивації персоналу промислового підприємства. *Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка,*

- суспільство : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23–24 берез. 2022 р. Київ, 2022. С. 134–136.
19. Процик І. С. Мотивування керівників в системі управління підприємством : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами". Львів, 2007. 205 с.
 20. Черниш І., Козик М. Сучасні форми і методи мотивації персоналу підприємств сфери послуг. *Економіка і регіон*. 2021. № 1 (80). С. 87–91.
 21. Носань Н. С., Коршуков Р. В. Управління мотивацією персоналу на підприємстві. *Економіка та суспільство*. 2021. № 26. С. 60–66.
 22. Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П., Винничук Р. О. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект : монографія. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. 284 с.
 23. Герасименко А. Мотиви, інтереси, стимули, стимулювання як основні категорії, що розкривають сутність мотивації праці. *Economy and Society*. 2022. № 40. С. 3. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-30> (дата звернення: 26.02.2023).
 24. Ведерніков М., Волянська-Савчук Л., Зелена М. Моніторинг мотивації працівників як засіб підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства. *Modeling the development of the economic systems*. 2022. № 3. С. 39–48. URL: <https://doi.org/10.31891/mdes-2022-5-5> (дата звернення: 26.02.2023).
 25. Грідін О., Заїка С., Заїка О. Актуальні аспекти та перспективні напрями удосконалення систем мотивації персоналу. *Економіка та суспільство*. 2022. № 42. С. 3–4. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-37> (дата звернення: 15.02.2023).
 26. Заставнюк Л. Мотивація персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. *Економіка та суспільство*. 2022. № 45. С. 3. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-54> (дата звернення: 20.02.2023).
 27. Горяча О. Л., Сільченко І. А., Таранов В. М. Удосконалення механізму мотивації персоналу підприємства на засадах інноваційних перетворень в економіці. *Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу*. 2021. № 1. С. 50–55.
 28. Орлов О. Г., Федюніна О. Р. Мотивація в управлінській діяльності. Actual priorities of modern science, education and practice, 2022. С. 368–370.
 29. Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент : курс лекцій. Київ : МАУП, 2001. 168 с.
 30. Том 4, сторінка 37, права колонка – Академічний тлумачний словник української мови. *Академічний тлумачний словник української мови*. URL: <http://sum.in.ua/p/4/37/2> (дата звернення: 10.02.2023).
 31. Менеджмент: категоріально-термінол. слов. / ред.: А. В. Щокін та ін. Київ : МАУП, 2007. 744 с.